

PEDAGOGIK ERGONOMIKA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA HAMDA HOZIRGI KUNDA UNING TA'LIMDAGI O'RNI

Abdukarimov B

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, “Dizayn” kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417868>

***Annotatsiya.** Maqolada pedagogik ergonomika tushunchasining nazariy asoslari va uning ta'lim jarayonidagi amaliy o'rni yoritilgan. Ergonomik yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilar salomatligini muhofaza qilish, o'qituvchining mehnat unumdorligini ta'minlash hamda zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda muhim omil sifatida baholanadi. Shuningdek, masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik ergonomikaning dolzarbligi ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik ergonomika, ta'lim samaradorligi, ergonomik muhit, masofaviy ta'lim, o'qituvchi faoliyati.*

***Abstract.** The article explores the theoretical foundations of pedagogical ergonomics and its practical role in the educational process. The ergonomic approach is considered as a crucial factor in increasing learning efficiency, maintaining students' health, enhancing teachers' productivity, and integrating modern technologies into education. The relevance of pedagogical ergonomics in the context of distance learning is also highlighted.*

***Keywords:** pedagogical ergonomics, learning efficiency, ergonomic environment, distance learning, teacher activity.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основы понятия педагогической эргономики и её практическая роль в образовательном процессе. Эргономический подход оценивается как важный фактор повышения эффективности обучения, сохранения здоровья учащихся, обеспечения продуктивности труда преподавателя, а также внедрения современных технологий в образовательную практику. Особое внимание уделяется актуальности педагогической эргономики в условиях дистанционного образования.*

***Ключевые слова:** педагогическая эргономика, эффективность обучения, эргономическая среда, дистанционное образование, деятельность преподавателя.*

XXI asrda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash va o'quvchilar hamda talabalarning shaxsiy imkoniyatlarini to'laqonli namoyon etish masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan pedagogik ergonomika tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ergonomika inson faoliyatini qulay va samarali tashkil etish tamoyillarini o'rganuvchi fan sifatida pedagogika bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'lim jarayonida ergonomik yondashuv o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish, o'quv muhitini qulaylashtirish hamda bilimlarni samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

Ergonomika umumiy ma'noda inson faoliyatining samaradorligini oshirish va qulaylikni ta'minlashni o'rganadi. Pedagogik ergonomika esa bu tushunchani ta'lim jarayoniga tatbiq etib,

o‘quvchi va talabning bilim olish faoliyatini yengillashtirish, o‘qituvchi faoliyatini optimallashtirish, o‘quv muhitini samarali tashkil etishga qaratilgan ilmiy-amaliy yo‘nalishdir.

Pedagogik ergonomikaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O‘quv jarayonida psixologik va fiziologik qulaylikni ta‘minlash;
2. O‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga mos metodlarni qo‘llash;
3. Ta‘lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish;
4. O‘quv muhitini (sinfxona, jihozlar, axborot vositalari) ergonomik jihatdan tashkil etish;
5. O‘qituvchi faoliyatini samarali rejalashtirish va uning mehnat unumdorligini oshirish.

Bugungi globallashtirish sharoitida ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Onlayn ta‘lim, masofaviy o‘qitish, multimedia vositalari va interaktiv metodlar o‘quvchi hamda talabning bilish faoliyatiga yangicha imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, bunday jarayonlarda ergonomik yondashuvning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Pedagogik ergonomika o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilishda muhim rol o‘ynaydi. To‘g‘ri yoritilgan sinfxona, qulay parta va stullar, dars davomiyligi va tanaffuslarning to‘g‘ri rejalashtirilishi o‘quvchilarning charchashini oldini oladi. Ergonomik yondashuv asosida tashkil etilgan dars jarayoni o‘quvchining bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Masalan, vizual materiallardan foydalanish, guruhli ishlarni ergonomik tarzda tashkil etish, zamonaviy texnik vositalar yordamida ma‘lumotlarni tushuntirish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Pedagogik ergonomika o‘qituvchining mehnat jarayonini ham yengillashtiradi. Dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish, didaktik materiallarni elektron shaklda tayyorlash, interfaol metodlarni qo‘llash o‘qituvchining vaqtini tejashga va ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta‘limning keng joriy etilishi pedagogik ergonomikaning naqadar muhimligini ko‘rsatdi. Onlayn platformalar, videodarslar, virtual laboratoriyalar samarali ishlashi uchun ergonomik tamoyillarga amal qilish – ya‘ni qulay interfeys, foydalanuvchi uchun oddiy va tushunarli tizim yaratish zarur bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda pedagogik ergonomika ta‘lim jarayonini yanada qulay, samarali va sifatli qilishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy yo‘nalishdir. U o‘quvchi va o‘qituvchining faoliyatini uyg‘unlashtirib, ta‘lim jarayonida optimal sharoitlar yaratadi. Hozirgi kunda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish sharoitida pedagogik ergonomikaning ahamiyati yanada oshib bormoqda. Shuning uchun pedagogik ergonomika bo‘yicha ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish, uni amaliyotga keng tatbiq etish zamon talabi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergonomika: Darslik / Mualliflar jamoasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
2. Hasanboyev J., Raximov A. Pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Qodirov M. Ta‘lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021.
4. Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. (Eds.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. – New York: Longman, 2001.
5. Salvendy, G. *Handbook of Human Factors and Ergonomics*. – New Jersey: Wiley, 2012.

6. Mannopova N. et al. Teaching Methods And Innovative Process In The Field Of Design //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 4.
7. Ходжыев А. А., Маннопова Н. Р., Г‘Аниева Д. А. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
8. Isakova M. B. The Concept and Principles of Universal Design //INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY.
9. Isakova M. Imkoniyati cheklangan bolalar san‘at maktablarida badiiy ta‘limni rivojlantirish tamoyillari //Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти АХБОРОТНОМАСИ илмий-амалий журнали. – 2021. – Т. 5. – №. 03. – С. 98-101.
10. Kasimov O. S., Miguel A. A. A. Теория и практика современной науки //теория и практика современной науки Учредители: ООО «Институт управления и социально-экономического развития. – Т. 10. – С. 24-31.
11. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 2. – P. 1499-03.